

СЕКЦИЯ 7. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Арсланов М.В., Ратникова Т.А.
Москва, НИУ ВШЭ

ЦЕНОВОЙ ИНДЕКС НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ: ЧТО СКРЫТО ОТ НЕВООРУЖЕННОГО ВЗГЛЯДА?

Введение:

В последние годы, и особенно в период, начавшийся с пандемии COVID-19, наблюдается интенсивный рост цифровизации во всех сферах общественной деятельности, в частности, в области досуга. Значительное количество людей проводит свободное время за видеоиграми, используя свои телефоны, планшеты и ноутбуки. Данная сфера развивается достаточно стремительно, поскольку разработчики видеоигр с каждым годом внедряют новые технологии и прорабатывают все более изощренные сценарии продукта. Вместе с возрастанием спроса, а также с совершенствованием и усложнением продуктов растут и цены. И возникает естественный вопрос, как отделить эффект увеличения спроса от эффекта изменения качества продуктов на рынке компьютерных игр? Традиционный ответ на этот вопрос дает гедонистический подход к моделированию цен. Этот подход позволяет, с одной стороны, промоделировать связь цены с качественными и количественными характеристиками компьютерной игры и их изменениями, с другой стороны дает возможность выделить ценовой индекс, который представляет собой очищенную от многообразия неоднородных характеристик компьютерных игр компоненту цены, позволяющую увидеть реальную ценовую динамику. Помимо этого, ценовой индекс на компьютерные игры, в принципе, позволяет увидеть особенности динамики инфляции, характерные для этого сегмента потребительского рынка.

В данной работе индексы цен будут сконструированы с помощью гедонистического подхода, который принято использовать в тех случаях, когда речь идет о рынках высоко гетерогенных по своим качествам продуктов со стремительно обновляющимся ассортиментом, что делает практически невозможными иные способы построения индексов (Зямалов, Турунцева, 2022).

В данной работе будет сконструирован ценовой индекс на компьютерные игры за период 2008-2020, а также мы попробуем выяснить, в какие периоды прирост цены приходился в большей мере на изменение качества продуктов за счет совершенствования игровых платформ, технологии игр и

усложнения сценариев, а в какие периоды рост цен в большей степени был связан с ростом спроса на игры. В качестве базовой модели будет использована традиционная гедонистическая регрессия, которая затем будет усложнена попытками очищения ценового индекса от неоднородности игровых жанров подходами учета фиксированных эффектов жанра или же случайных эффектов жанра в самой цене, а также учетом случайных эффектов жанра во влиянии на цену некоторых характеристик игр, которые в ходе анализа будут признаны ключевыми.

Работа будет иметь следующую структуру: после введения последует краткий обзор публикаций, посвященных гедонистическим регрессиям и индексам и изучению ценообразования в игровой индустрии, затем будет специфицирована и обоснована базовая модель и ее модификации, в следующем разделе речь пойдет о данных и их предварительном анализе, потом мы опишем основные результаты исследования и в заключении подведем окончательные итоги.

Основные цели исследования:

1. Исследование источников, основанные на изучении видеоигровой отрасли.
2. Парсинг данных из онлайн-сервиса Steam, предобработка данных для моделирования.
3. Построение гедонистических моделей по рассмотренным источникам и анализ факторов, влиявших на стоимость видеоигр.
4. Построение ценового индекса на компьютерные игры за период 2008-2020.
5. Вывод полученных результатов, проверка поставленных ранее гипотез.

Данные:

Данные для исследования были получены с онлайн-сервиса Steam при помощи парсинга на языке Python с использованием библиотеки BeautifulSoup. После выгрузки количество наблюдений составляло 44000. Далее была проведена стадия предобработки данных, в результате чего количество наблюдений сократилось до 12256.

Наблюдением в нашей базе данных служит цена, назначенная разработчиком за конкретную игру в момент ее выпуска для потребителей на российском рынке видеоигр. Предполагается, что в дальнейшем эта цена не меняется, и все пользователи покупают игру именно по этой цене. При этом с помощью многочисленных фильтров выборка была очищена от многообразия платформ, разновидностей изданий игры, от тех видов игр, которые требуют периодического внесения оплаты за подписку в дополнение к первоначальной стоимости покупки игры, от наборов, где содержатся 2 и более видеоигры и от выбросов, которыми было принято считать игры, цена которых превышала 4000 рублей.

Цены доступны в приведенном к 2020 году уровню с учетом колебаний курса рубля к доллару или иной валюте, к которой была изначально привязана цена компанией-разработчиком.

Также, для улучшения качества исследования были удалены наблюдения, в которых были пропущены данные о системные характеристики видеоигр: размере оперативной памяти, количестве занимаемого места на жёстком диске, количестве наград внутри видеоигр. Данные об оперативной и HDD памяти для удобства были приведены к единому измерению – Гб.

Методология:

Уравнение гедонистической регрессии, с помощью которой будет оцениваться вклад изменения характеристик в цену и от этого вклада отделяться инфляционная составляющая (или ценовой индекс) будет специфицировано следующим образом:

$$\ln price_i = \beta_0 + \sum_{t=1}^T \beta_t X_{it} + \sum_{t=1}^T d_t year_{it} + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2) \quad (1)$$

Здесь — цена в рублях, по которой видеоигра i была выпущена на рынок, под X_{ij} понимаются всевозможные наблюдаемые характеристики видеоигры, представленные в таблице 1, t – идентификатор года выпуска игры.

Следует сказать, что цена игры не меняется со временем пока не будет выпущена ее модификация, но каждая модификация в нашей выборке трактуется как отдельный объект со своей неизменной во времени ценой.

В первой модификации будет учтен фиксированный эффект жанра на константу с помощью набора фиктивных переменных (k – идентификатор жанра):

$$\ln price_i = \beta_0 + \sum_{t=1}^T \beta_t X_{it} + \sum_{k=1}^K \gamma_k genre_{ik} + \sum_{t=1}^T d_t year_{it} + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2) \quad (2)$$

Во второй модификации эффект жанра на цену будет трактоваться как случайный. Это позволит учесть коррелированность наблюдений, относящихся играм одного и того же жанра в ковариационной матрице регрессионных ошибок.

$$\ln price_i = \beta_0 + u_k + \sum_{t=1}^T \beta_t X_{it} + \sum_{t=1}^T d_t year_{it} + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2), \quad u_k \sim N(0, \sigma_u^2) \quad (3)$$

Третья модификация предназначена для того, чтобы учесть случайные эффекты жанра во влиянии ключевой характеристики игры, которой по предварительным исследованиям может быть признана переменная объема памяти на жестком диске (Storage).

$$\ln price_i = \beta_0 + u_k + (\alpha + \mu_k) Storage_i + \sum_{t=1}^T \beta_t X_{it} + \sum_{t=1}^T d_t year_{it} + \varepsilon_i, \quad u_k \sim N(0, \sigma_u^2), \quad \mu_k \sim N(0, \sigma_\mu^2) \quad (4)$$

Коэффициенты при наборе временных дамми-переменных (year) в гедонистических регрессиях являются основой для вычисления ценового индекса: $Index_t = e^{dt}$.

Результаты:

Интерес представляет такой парадокс: если модель учитывает набор характеристик, но не берет во внимание жанровую неоднородность значений этих характеристик, то оценка составляющей спроса в цене оказывается значительно выше, чем у тех моделей, которые так или иначе уделяют внимание учету жанровой неоднородности, однако, начиная с 2018 года эти различия в оценках нивелируются.

Рис. 1 позволяет увидеть, как выглядит составляющая цены, отвечающая за инфляцию и флуктуации спроса на рынке компьютерных игр, с точки зрения моделей, по-разному элиминирующих составляющую цены, отвечающую за технологические изменения в характеристиках продуктов игровой индустрии. В частности, индексы представлены следующим образом:

- `index_0` – индекс цен, рассчитанный по базовой модели (1),
- `index_1` – индекс цен, рассчитанный по модели с детерминированными эффектами жанра (2),
- `index_g_re` – индекс цен со случайными эффектами жанра (3),
- `index_g_re_rand` – индекс цен со случайными эффектами жанра в переменной, отвечающей за период пандемии (3),
- `index_g_re_Memory` – индекс цен со случайными эффектами жанра в объеме оперативной памяти (4),
- `index_g_re_Storage` – индекс цен со случайными эффектами жанра в объеме на жестком диске (4).

Рис.1. Цена и ценовые индексы с учетом и без учета характеристик и жанровой неоднородности самих цен и ее влияния на вклад характеристик в цены

Из рис. 1 видно, что в целом все модельные индексы воспроизводят довольно близко общую конфигурацию динамики средних цен (среднегодовых цен, нормированных на фактический глобальный максимум), за исследуемый период. Однако в зависимости от модели различается длительность периода, в который составляющая цен, связанная с всплесками спроса, превалировала над технологической (значение индекса превышает 1): по моделям с фиксированным эффектом жанра на константу этот период продолжался с 2011 до 2014 года, а согласно базовой модели и моделям со случайным эффектом жанра на константу или на константу и наклон при избранном ключевом показателе этот период длится лишь 2 года 2012 и 2013. В целом же технологическая компонента цены так или иначе преобладает над компонентой, отражающей колебания спроса. Наименьшее значение составляющей спроса приходится на 2016-2018 гг. И даже в период пандемии, когда наблюдался резкий скачок цен на игры, он был в меньшей степени связан с изменениями спроса, чем с технологическими изменениями в продуктах. Интерес представляет такой парадокс: если модель учитывает набор характеристик, но не берет во внимание жанровую неоднородность значений этих характеристик ($index_0$), то оценка составляющей спроса в цене оказывается значительно выше, чем у тех моделей, которые так или иначе уделяют внимание учету жанровой неоднородности, однако, начиная с 2018 года эти различия в оценках нивелируются.

Расхождения в моделях FE и RE относительно оценки длительности периодов существенны и порождают вопрос о том, какую же из моделей можно считать состоятельной. Традиционный тест Хаусмана, применяемый в анализе панельных данных, здесь неприменим. Однако можно использовать идею вспомогательной тестовой регрессии Мундлака. На основании результата проведенного теста ($F = 64.61$, $p\text{-value} = 0.00$), было выявлено, что модель с детерминированными ненаблюдаемыми эффектами жанров (FE) более адекватно описывает имеющиеся данные, нежели модель со случайными эффектами (RE). Иными словами, жанровая неоднородность цен весьма значительна, и наиболее достоверно картину отражает $index_1$.

В заключение, изучая совместно индексы цен на видеоигры и доходность акций компании Microsoft, можно заметить некоторое сходство. В частности, цены на видеоигры ведут себя проциклично по отношению к изменению доходности акций Microsoft с разницей в 2-3 года. Это явление может быть вызвано тем, что ряд факторов в исследуемой модели сильно связан с поведением доходности акций.

Рис. 2. Индекс потребительских цен и индексы на видеоигры

В заключение попробуем сопоставить динамику игрового индекса и доходности акций компании Microsoft. Изучая совместно индексы цен на видеоигры и доходность акций компании Microsoft, можно заметить некоторое сходство (рис. 2). В частности, цены на видеоигры ведут себя циклично по отношению к изменению доходности акций Microsoft с разницей в 2-3 года. Это явление может быть вызвано тем, что ряд факторов в исследуемой модели сильно связан с поведением доходности акций. В свою очередь, можно предположить, что результат продаж видеоигр проявляется примерно через 2 года на доходностях акций. Несмотря на это, нельзя с точной уверенностью говорить о том, что поведение построенных индексов способно предсказать будущее изменение стоимости акций Microsoft, поскольку этот вопрос требует отдельного анализа и более детальной разбивки текущих данных по разработчикам видеоигр.

Заключение:

В данной работе представлены гедонистические ценовые регрессии и попытка конструирования в рамках гедонистического подхода индексов цен на компьютерные игры по данным о ценах и характеристиках продуктов, реализованных на российском рынке в период с 2009 по 2020 гг. Поскольку цены были предварительно продефлированы (это автоматически делается на сайте, с которого собирались данные для исследования), инфляционная компонента цены не обсуждается, но можно выявить периоды, когда всплески спроса в большей мере определяли цены, нежели изменения в качестве продуктов. Исследование индекса позволило выявить период, когда составляющая спроса в цене превалировала над технологической, однако оценка продолжительности этого периода варьируется в рамках различных модификаций модели: 2012-2013 гг. в модели со случайным эффектом жанра и 2011-2015 гг. в модели с фиксированным эффектом.

В работе также построены индексы отдельных жанров и исследована жанровая неоднородность влияния ключевых факторов на цену: объема места на жестком диске и объема оперативной памяти.

Список использованной литературы:

1. Ожегова Л. А., Ожегов А. Ю. (2015). Региональные особенности мирового рынка игровой индустрии. Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. География. Геология. 1 (2). 24–32.
2. Осиневич Л. М., Локтионов В. В., Глазунов А. С. (2018). Особенности ценообразования на рынке видеоигр. Россия: тенденции и перспективы развития. 13 (2). 362–370. DOI: 10.24412/FgiWQ3_dIYo.
3. Турунцева М. Ю., Зямалов В. Е. (2022). Гедонистические ценовые индексы: опыт применения к российскому рынку" Экономический журнал Высшей школы экономики. 26 (3). 429–449. DOI: 10.17323/1813-8691-2022-26-3-429-449
4. ЕЭК, ООН. (2007). Руководство по индексу потребительских цен: теория и практика.
5. Berndt E. R. (2005). The practice of econometrics: classics and contemporary. Moscow. 863
6. Cox J. (2017). Play it again, Sam? Versioning in the market for second-hand video game software. Managerial and Decision Economics. 38 (4). 526–533. DOI: 10.1002/mde.2800.
7. Cox J. (2014). What makes a blockbuster video game? An empirical analysis of US sales data. Managerial and Decision Economics. 35 (3). 189–198. DOI: 10.1002/mde.2608.
8. Eurostat. (2001). Economy — wide material flow accounts and derived indicators: A methodological guide. Office for Official Publications of the European Communities.
9. Hooda H. (2018). Factors affecting gaming experience: Views of game developers. JAMK University of Applied Sciences.
10. Hsiao M. H. (2017) Suggested approach to estimating the value of services: The hedonic pricing and discrete choice models. Marketing at the Confluence between Entertainment and Analytics: Proceedings of the 2016 Academy of Marketing Science (AMS) World Marketing Congress. Springer International Publishing. 1455–1462. DOI: 10.1007/978-3-319-47331-4_286.
11. Kokoski M., Waehrer K., Rozaklis P. (2001). Using hedonic methods for quality adjustment in the CPI: The consumer audio products component. US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Office of Prices and Living Conditions.
12. Moulton B.R. (2001). The expanding role of hedonic methods in the official statistics of the United States. Proceedings of a Symposium on Hedonic Methods (Wiesbaden: Deutsches Bundesbank and German Federal Statistical Office).
13. Newzoo. (2017). E. Global games market report. NEWZOO. San Francisco, USA.
14. Rosen S. (1974). Hedonic prices and implicit markets: Product differentiation and pure competition. Journal of Political Economy. 82 .34–49. DOI: 10.1086/260169.
15. Triplett J. E. (2002). Handbook on quality adjustment of price indexes for information and communication technology products. OECD Directorate for Science, Technology and Industry (Paris: OECD). DOI: 10.1787/643587187107.
16. Varian H. R. (2000). Buying, sharing and renting information goods. The Journal of Industrial Economics. 48 (4). 473–488. DOI: 10.1111/1467-6451.00133.
17. Varian H. R. (1995). Pricing information goods. University of Michigan. DOI: 10.1109/ICSSSM.2013.6602532.